

№6

MOLIYAVIY TEXNOLOGIYALAR

ILMIY ELEKTRON JURNALI

ISSN: 2181-3965
VOLUME 4
TOSHKENT 2025

“MOLIYAVIY TEXNOLOGIYALAR” ILMIY ELEKTRON JURNALI TAHRIRIYAT KENGASHI RAISI

To‘lqin Zakirovich Teshabayev – tahririyat kengashi raisi. Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti rektori, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

TAHRIRIYAT KENGASHI

Mehmonov Sultonali Umaraliyevich – Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, O‘quv ishlari bo‘yicha birinchi prorektor, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Abdurahmanova Gulnora Qalandarovna - Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, Ilmiy ishlar va innovatsiyalar bo‘yicha prorektor, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Karimova Komila Daniyarovna - Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, Yoshlar masalalari va ma‘naviy-marifiy ishlar bo‘yicha birinchi prorektor, iqtisodiyot fanlari doktori, dotsent

Xudoyqulov Sadirdin Karimovich - Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, Hududiy ta‘lim masalalari va markazlar bo‘yicha prorektor, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Sindarov Sherzod Egamberdiyevich – Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, Infratuzilmalarni rivojlantirish va iqtisod ishlari bo‘yicha prorektor, iqtisodiyot fanlari doktori, dotsent

Saparov Aktam Jo‘rayevich – bosh muharrir, filologiya fanlari doktori

Islamkulov Alimnazar Xudjamuratovich – iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Pardayev Abdunabi Xoliqovich – iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Kuziyev Islomjon Ne‘matovich – iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Baymurotov Tursunbay Maxkambayevich – iqtisodiyot fanlari nomzodi, professor

Omonov Akrom Abdinazarovich – iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Sharipov Qongratbay Avezimbetovich – texnika fanlari doktori, professor, O‘zbekiston Respublikasi Oliy ta‘lim, fan va innovatsiyalar vaziri

Jumayev Nodir Xosiyatovich – iqtisodiyot fanlari doktori, professor, O‘zbekiston Respublikasi Oliy Kengashi deputati

Haydarov Nizomiddin Hamroyevich – iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Raviprakash G. Dani – Xalqaro ta‘lim konsultanti, professor (AQSH)

Bagautdinova Nailya Gumerovna – Qozon federal universiteti Boshqaruv, iqtisodiyot va moliya instituti direktori, iqtisodiyot fanlari doktori, professor (Rossiya Federatsiyasi)

Sharifzoda Mu‘min Mashokir – Tojik davlat huquq, biznes va siyosat instituti rektori, iqtisodiyot fanlari doktori, professor (Tojikiston Respublikasi)

Maley Elena Borisovna – Polotsk davlat universiteti rektori, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent (Belarus Respublikasi)

Asif Mahbub Karim – Malayziya Menejment va tadbirkorlik universiteti professori (Malayziya qirolligi)

Piter Xayk – Yevropa amaliy fanlar va menejment instituti ilmiy ishlar bo‘yicha prorektori (Chexiya Respublikasi)

Yavuz Demirel – Kastamonu universiteti professori (Turkiya Respublikasi)

Jo‘rayev Abdug‘affor Safarovich – Termez agrotexnologiyalar va Innovatsion rivojlanish instituti rektori, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Ismanov Ibroxim Nabiyeovich – Farg‘ona politexnika instituti kafedra mudiri, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Xayriddinov Azamat Botirovich – Qarshi muhandislik-iqtisodiyot instituti prorektori iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Tashnazarov Samiddin Nizamovich – Samarqand iqtisodiyot va servis instituti kafedra mudiri, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Saidova Feruza Baxtiyarovna – Pedagogika fanlari bo‘yicha falsafa doktori (PhD), professor

Yakubova Nargiz Tursunbayevna – iqtisodiyot fanlari bo‘yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

Mamatov Baxadir Safaraliyevich – iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Qiyosov Sherzod Uralovich – iqtisodiyot fanlari doktori, professor

JURNAL TAHRIRIYATI

Saparov Aktam Jo‘rayevich – bosh muharrir, filologiya fanlari doktori, dotsent

Avlokulov Anvar Ziyadullayevich – ilmiy muharrir, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Aliqulov Mehmonali Salohiddin o‘g‘li – mas‘ul muharrir, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), dotsent

Buxorova Moxira Samandarovna – muharrir

O‘zbekiston Respublikasi OAK Rayosatining 2023-yil 3-iyundagi 364-son qarori bilan “Moliyaviy texnologiyalar” jurnali iqtisodiyot fanlari bo‘yicha falsafa doktori (PhD) va fan doktori (DSc) ilmiy darajasiga talabgorlarning dissertatsiyalari yuzasidan assosiy ilmiy natijalarini chop etish tavsiya etilgan ilmiy nashrlar ro‘yxatiga kiritilgan.

MUNDARIJA			
MOLIYA			
1.	Жиянова Наргиза Эсанбаевна, Джумамуратова Хурлиман Маратовна	Антикризисное финансовое управление: современные подходы и механизмы	7
2.	Ташматова Рано Гаиповна, Роишева Диёра Равшановна	Снижение финансовых рисков домашних хозяйств посредством повышения финансовой грамотности	15
3.	Sharapova Mashxura Azadovna, Ismoilova Mohiraxon Iqbol qizi	Davlat maqsadli jamg'armalari mablag'laridan samarali foydalanish masalalari	22
4.	Назаркулов Умиджан Рахимджанович	Финансовые модели поддержки устойчивых агротехнологий предотвращения деградации почв в условиях климатических изменений	29
5.	Beknazarov Zafarjon Ergashevich, Saydullayeva Ruhshona Ulug'bek kizi	Exploring the role of digital technologies in optimizing financial results and profitability ratios across manufacturing industries	36
6.	Tojiyev Javlonbek Rustamovich	Kambag'allikni qisqartirish va aholi bandligini ta'minlashda tadbirkorlik subyektlarini mikromoliyalashtirishning o'rni	46
7.	Xushvaqov Islombek Muxammadi o'g'li	Loyihalarni moliyaviy resurslar bilan ta'minlashda yashil moliyalashtirish mexanizmining samaradorligi	53
8.	Ядгарова Малика Лутпиллаевна	Аҳоли фаровонлигини оширишда микромолия хизматларини ривожлантиришнинг ижтимоий- иқтисодий аҳамияти	61
9.	Razzakov Jasur Xamrabojevich, Nurulloyev Javohir Abdusalim o'g'li	Korporativ biznes tarmoqlarini moliyalashtirishni takomillashtirishda xorijiy mamlakatlar tajribasi	69
DAVLAT BUDJETI			
10.	Imomov Inomiddin Abdulxamidovich	Oliy ta'lim muassasalarida xarajatlarni boshqaruvga asoslangan moliyalashtirish	76
11.	Salohiddinov Hasan Fazliddin o'g'li	O'zbekistonda davlat qarzi va qarz yuki: holati, dinamikasi va boshqaruv tamoyillari	81
12.	Toyirov Yunus Alamovich	Davlat-xususiy sheriklikning moliyaviy mexanizmlari: ilmiy-nazariy qarashlar	87
INNOVATSIYA VA INVESTITSİYALAR			
13.	Xamdamov Omonullo Ne'matullayevich	Investitsiyaviy qarorlar qabul qilishda strategik moliyaviy tahlil instrumentlaridan foydalanish	91
14.	Aliqulov Mehmonali Salohiddin o'g'li	ESG va raqamli iqtisodiyot asosida investitsiya jozibadorligini oshirish yo'llari	100
15.	Хошимов Собир Муртазаевич	Асосий капиталга инвестицияларни молиялаштиришнинг назарий асослари, манбалари, усуллари	110

16.	Xushvoqov Azizbek Sirojiddinovich	Investitsiya muhiti jozibadorligining ilmiy-nazariy asoslari	118
BANK ISHI			
17.	Юсупов Бехзад Юсуп оглы	Данные как капитал в платежах: консервативные модели монитизации и защита конфиденциальности	127
18.	Дурманов Акмал Шаймарданович	Управление кредитными рисками в сельском хозяйстве: механизмы повышения доступности финансирования	134
19.	Абдуназарова Дилшода Акромовна	Ўзбекистон банк тизимида пруденциал назорат механизмларининг шаклланиши ва ривожланиши	141
20.	Рўзиев Насим Ибрагимович	Тижорат банклари инвестицион фаолиятини оширишда молиявий воситаларнинг ўрни ва аҳамияти	148
21.	Tashtemirova Gulnoza Abdurashid qizi	O'zbekistonda valyuta operatsiyalarini rivojlantirish yo'llari	157
22.	Mirzayev Faxriddin Sobirjonovich	Tijorat banklari daromadlari va xarajatlarining takomillashtirish masalalari	162
SUG'URTA VA PENSIYA ISHI			
23.	Шермухамедова Ширин Амонуллаевна	Ўзбекистон пенсия жамғармасининг инвестицион фаолиятини ислох қилиш йўналишлари	168
24.	Маннапова Раъно Аброровна, Ибрагимова Лола Хатамовна	Усовершенствование процессов страхования жизни в медицинской сфере с помощью искусственного интеллекта	173
25.	Ибрагимова Лола Хатамовна	Учет затрат на страхования жизни при массовом внедрении искусственного интеллекта в медицину и профилактику	179
SOLIQLAR VA SOLIQQA TORITISH			
26.	To'rayev Shavkat Shuxratovich, Sharipov Narzullo G'ulomovich	Naqdsiz hisob-kitoblarning soliq salohiyatini oshirishdagi o'rni	185
27.	Sharipov Narzullo G'ulomovich	Davlat budjeti daromadlarining shakllanishida soliq tushumlarining o'rni va ahamiyati	193
28.	Jumanova Iroda O'ktam qizi, Toyirov Yunus Alamovich	Investitsion faoliyatni soliqlar orqali tartibga solish masalalari	201
QIMMATLI QOG'OZLAR			
29.	Рахмедова Мадинахон Нусрат кызы, Мухамедов Фархад Турсунбаевич	Институциональные и рыночные барьеры в развитии зеленых облигаций в Узбекистане	207
30.	Раҳмонқулов Илҳомжон Ўқтамқул ўғли	Ўзсаноатқурилишбанкнинг АТ1 халқаро облигациялари Ўзбекистон капитал бозори ривожланишининг илғор тажрибаси сифатида	216
31.	Aliboev Umid Kholiyorovich	Conceptual and economic foundations of initial public offerings	224
BUXGALTERIYA VA AUDIT			
32.	Очилов Фарходжон Шавкатжон ўғли	Яшил бухгалтерия ҳисобини ўзбекистон амалиётига жорий қилиш: муаммо ва истикболлар	230

33.	Mamajonov Akramjon Turgunovich, Olimjonova Moxiraxon Abrorjon qizi	MHXSlardagi o'zgarishlar: korxonalar moliyaviy hisobotlariga ta'siri va ularni tayyorlashga qo'yilgan talablar	237
34.	Холматова Нодирахон Қуддусовна	Молиявий ҳисоботлар сифатига таъсир этувчи омилларни таъминлаш механизмлари	243
35.	Беҳзод Шамсиддинович Мирзоев	Давлат органлари ва ташкилотлари ички аудити хизмати фаолиятида самарадорлик аудитини ташкил этиш ва ўтказиш методологиясини шакллантириш	248
36.	Абдурасулов Жамшидбек Ахмад ўғли	Молиявий ҳисоботнинг халқаро стандартлари асосида корхоналарни кўшиб юбориш жараёнида янги корxonанинг илк молиявий ҳолат ҳисоботини шакллантириш масалалари	260
IQTISODIYOT TARMOQLARDA			
37.	Mirzayev Imomnazar Qalandarovich, Olimjanov Xudoyorbek Doniyorbek o'g'li	Makroiqtisodiy ko'rsatkichlar o'zgarishlarini tahlili va prognozi (YaIM va investitsiyalar misolida)	267
38.	Umarova Gulzodaxon Qodirbekovna	Kichik biznesni muqobil moliyalashtirish usullari orqali rivojlantirish	273
39.	Salimova Odila Tolkin kizi, Erkinov Ezozbek Abdulhamid ugli, Jumanazarova Marifat Ikrom kizi	Adopting circular economy strategies help companies become more competitive	279
40.	Sayfulina Alfira Feratovna	Navoiy viloyati infratuzilmasining rivojlanish strategiyasi	295
41.	Kabulova Nurgo'zal Umirbek qizi	Tadbirkorlik subyektlarining tashqi savdo faoliyati samaradorligini oshirish istiqbollari	305
42.	Karimova Xulkar Raxmanali qizi, Jalg'ashova Nazira Umbet qizi	O'zbekiston eksport diversifikatsiyasi: hozirgi trendlar va rivojlanish istiqbollari	311
43.	Тошпулатова Малика	Ўзбекистон иқтисодиётига ЖСТ ва ЕОИИ доирасидаги савдо интеграциясининг макроиқтисодий таъсири	317
44.	Raxmatullayev Sarvar Nazar o'g'li	Sog'liqni saqlash sektorida sun'iy intellektni joriy etishda ilmiy-tadqiqot xarajatlari hisobi va nazoratini takomillashtirish	329

NAQDSIZ HISOB-KITOBLARNING SOLIQ SALOHIYATINI OSHIRISHDAGI O‘RNI

To‘rayev Shavkat Shuxratovich

*TATU Hududiy o‘quv muassasalari
bo‘yicha prorektori, i.f.d., prof.,
Toshkent axborot texnologiyalari universiteti
sh.turaev@tuit.uz
ORCID: 0009-0009-2860-8126*

Sharipov Narzullo G‘ulomovich

*“Iqtisodiyot nazariyasi” kafedrasining katta o‘qituvchisi,
Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti
gavhar9369@gmail.com
ORCID: 0009-0008-3875-3821*

Annotatsiya: Mazkur maqolada naqdsiz hisob-kitoblarning soliq salohiyatini oshirishdagi o‘rni va ahamiyati ilmiy-nazariy hamda amaliy jihatdan tahlil qilinadi. Tadqiqotda iqtisodiyotning raqamlashtirilishi sharoitida bank kartalari, mobil to‘lovlar, elektron hamyonlar, QR-kodli to‘lovlar va onlayn-kassa tizimlari kabi naqdsiz hisob-kitob shakllarining soliq bazasini kengaytirishga ta’siri yoritib beriladi. Muallif tomonidan naqdsiz to‘lovlarning iqtisodiyotdagi pul aylanmasining shaffofligini oshirish, “yashirin iqtisodiyot” ulushini qisqartirish hamda soliq intizomini mustahkamlashdagi roli asoslab beriladi. Shuningdek, maqolada naqdsiz hisob-kitoblar orqali real vaqt rejimida moliyaviy operatsiyalarni monitoring qilish imkoniyatlari va bu jarayonning soliq tushumlarini barqaror oshirishga xizmat qilishi tahlil qilinadi. Tadqiqot doirasida rivojlangan mamlakatlar tajribasi bilan qiyosiy tahlil o‘tkazilib, O‘zbekiston sharoitida naqdsiz hisob-kitoblarni rivojlantirish orqali soliq salohiyatini oshirish yo‘nalishlari aniqlanadi.

Kalit so‘zlar: Naqdsiz hisob-kitoblar, soliq salohiyati, raqamli iqtisodiyot, elektron to‘lovlar, bank kartalari, mobil to‘lov tizimlari, QR-kodli to‘lovlar, onlayn-kassa tizimlari, soliq bazasi, soliq tushumlari, soliq samaradorligi.

РОЛЬ БЕЗНАЛИЧНЫХ РАСЧЕТОВ В ПОВЫШЕНИИ НАЛОГОВОГО ПОТЕНЦИАЛА

Тураев Шавкат Шухратович

*Проректор по территориальным
образовательным учреждениям ТУИТ, д.э.н., проф.,
Ташкентский университет информационных технологий
sh.turaev@tuit.uz
ORCID: 0009-0009-2860-8126*

Шарипов Нарзullo Гуломович

*Старший преподаватель кафедры “Теория экономики”,
Ташкентский государственный экономический университет
gavhar9369@gmail.com
ORCID: 0009-0008-3875-3821*

Аннотация: В данной статье анализируется роль и значение безналичных платежей в повышении налогового потенциала с научной, теоретической и практической точек зрения. Исследование освещает влияние таких форм безналичных платежей, как банковские карты, мобильные платежи, электронные кошельки, платежи по QR-коду и онлайн-кассовые системы, на расширение налоговой базы в контексте цифровизации экономики. Автор обосновывает роль безналичных платежей в повышении прозрачности денежного обращения в экономике, сокращении доли «теневой экономики» и укреплении налоговой дисциплины. В статье также анализируются возможности мониторинга финансовых операций в режиме реального времени посредством безналичных платежей и

роль этого процесса в устойчивом увеличении налоговых поступлений. В рамках исследования проводится сравнительный анализ с опытом развитых стран и определяются направления повышения налогового потенциала за счет развития безналичных платежей в условиях Узбекистана.

Ключевые слова: Безналичные расчеты, налоговый потенциал, Цифровая экономика, электронные платежи, банковские карты, мобильные платежные системы, платежи с QR-кодом, системы онлайн-кассы, налоговая база, налоговые поступления, налоговая эффективность.

THE ROLE OF CASHLESS PAYMENTS IN INCREASING TAX POTENTIAL

Turayev Shavkat Shukhratovich

*Vice-Rector for territorial educational institutions of TUIT, doctor of economics, prof.,
Tashkent university of information technology
sh.turaev@tuit.uz
ORCID: 0009-0009-2860-8126*

Sharipov Narzullo Gulomovich

*Senior lecturer, department of economic theory,
Tashkent state university of economics
gavhar9369@gmail.com
ORCID: 0009-0008-3875-3821*

Annotation: *This article analyzes the role and importance of cashless payments in increasing tax capacity from a scientific, theoretical and practical perspective. The study highlights the impact of cashless payment forms such as bank cards, mobile payments, electronic wallets, QR code payments and online cashier systems on expanding the tax base in the context of the digitalization of the economy. The author substantiates the role of cashless payments in increasing the transparency of money circulation in the economy, reducing the share of the "shadow economy" and strengthening tax discipline. The article also analyzes the possibilities of monitoring financial transactions in real time through cashless payments and the role of this process in sustainably increasing tax revenues. As part of the study, a comparative analysis is conducted with the experience of developed countries and directions for increasing tax capacity through the development of cashless payments in the conditions of Uzbekistan are identified.*

Keywords: *Cashless settlements, tax potential, digital economy, electronic payments, bank cards, mobile payment systems, QR-code payments, online cash systems, tax base, tax revenues, tax efficiency.*

KIRISH

Bugungi globallashuv va raqamli iqtisodiyot sharoitida moliyaviy munosabatlar tizimida tub oʻzgarishlar yuz bermoqda. Xususan, iqtisodiy jarayonlarning shaffofligini taʼminlash, davlat moliya resurslarini mustahkamlash va soliq tushumlarini barqaror oshirish masalalari har bir mamlakat uchun ustuvor vazifaga aylanib bormoqda. Ushbu jarayonlarda naqdsiz hisob-kitoblar tizimi alohida ahamiyat kasb etadi chunki u nafaqat moliyaviy operatsiyalarni tezkor va qulay amalga oshirish imkonini beradi, balki soliq bazasini kengaytirish va soliq salohiyatini oshirishning samarali vositasi sifatida ham namoyon boʻladi. Shu boisdan naqdsiz hisob-kitoblarning soliq salohiyatini oshirishdagi oʻrni ilmiy va amaliy jihatdan chuqur tahlil etilishini talab qiluvchi dolzarb mavzulardan biri hisoblanadi.

Iqtisodiyotda naqdsiz hisob-kitoblar ulushining oshishi, avvalo, moliyaviy oqimlarning rasmiy kanallar orqali amalga oshirilishiga xizmat qiladi. Naqd pul aylanmasining yuqori boʻlishi koʻpincha yashirin iqtisodiyot, daromadlarni yashirish va soliqdan boʻyin tovlash holatlari bilan chambarchas bogʻliq boʻlib, bu davlat byudjetiga tushumlarning yetarli darajada shakllanmasligiga olib keladi. Naqdsiz toʻlovlar esa barcha moliyaviy operatsiyalarni elektron

shaklda qayd etish, ularni tahlil qilish va nazorat qilish imkonini beradi. Natijada soliq organlari uchun soliq to'lovchilar faoliyati ustidan samarali monitoring olib borish, soliqqa tortiladigan bazani aniqlash va soliq intizomini mustahkamlash imkoniyatlari kengayadi.

Bugungi kunda raqamli texnologiyalar asosida rivojlanayotgan to'lov tizimlari, bank kartalari, mobil ilovalar va elektron to'lov platformalari iqtisodiy muomalalarda naqdsiz hisob-kitoblarning ulushini keskin oshirmoqda. Bu jarayon, ayniqsa, savdo va xizmat ko'rsatish sohalarida yaqqol namoyon bo'lib, aholining kundalik to'lov odatlari ham asta-sekin naqdsiz shaklga o'tmoqda. Bunday o'zgarishlar iqtisodiyotda pul aylanmasining shaffofligini ta'minlash bilan bir qatorda, soliq tushumlarining barqaror o'sishiga ham ijobiy ta'sir ko'rsatadi. Chunki har bir naqdsiz operatsiya rasmiy hisobda aks etadi va u soliq hisob-kitoblari uchun asos bo'lib xizmat qiladi.

Naqdsiz hisob-kitoblarning soliq salohiyatini oshirishdagi ahamiyati, shuningdek, soliqqa tortish jarayonlarining soddalashuvi va avtomatlashtirilishi bilan ham bevosita bog'liqdir. Elektron to'lovlar asosida shakllanadigan ma'lumotlar bazasi soliq hisobotlarini yuritish, soliq majburiyatlarini aniqlash va undirish jarayonlarini ancha yengillashtiradi. Bu esa nafaqat soliq organlari faoliyatining samaradorligini oshiradi, balki soliq to'lovchilar uchun ham qulay sharoit yaratadi. Natijada soliq tizimiga bo'lgan ishonch kuchayadi, soliq madaniyati yuksaladi va iqtisodiy faollik rag'batlantiriladi.

O'zbekiston sharoitida ham naqdsiz hisob-kitoblarni rivojlantirish masalasi davlat siyosatining muhim yo'nalishlaridan biri sifatida qaralmoqda. So'nggi yillarda amalga oshirilayotgan iqtisodiy islohotlar, bank-moliya tizimini modernizatsiya qilish, elektron to'lov infratuzilmasini kengaytirish hamda raqamli xizmatlarni joriy etish bo'yicha chora-tadbirlar naqdsiz to'lovlar ulushini oshirishga xizmat qilmoqda. Bu jarayonlar, o'z navbatida, soliq bazasining kengayishiga, byudjet daromadlarining barqaror shakllanishiga va davlat moliyaviy mustaqilligining mustahkamlanishiga ijobiy ta'sir ko'rsatmoqda.

Shu bilan birga, naqdsiz hisob-kitoblarning soliq salohiyatini oshirishdagi o'rni faqatgina texnologik omillar bilan cheklanib qolmaydi. Aholining moliyaviy savodxonligi, tadbirkorlik subyektlarining rasmiy faoliyat yuritishga bo'lgan munosabati, soliq siyosatining rag'batlantiruvchi mexanizmlari ham bu jarayonda muhim ahamiyatga ega. Agar naqdsiz to'lovlardan foydalanish qulay, ishonchli va iqtisodiy jihatdan manfaatli bo'lsa, iqtisodiyot subyektlari ushbu tizimga faolroq jalb etiladi. Bu esa soliq tushumlarining oshishiga xizmat qiluvchi muhim omil sifatida namoyon bo'ladi.

ADABIYOTLAR SHARHI

Naqdsiz hisob-kitoblarning rivojlanishi zamonaviy iqtisodiy tizimlarda moliyaviy oqimlarni boshqarish, ularning shaffofligini ta'minlash va davlatning soliq salohiyatini kengaytirish nuqtayi nazaridan muhim ilmiy va amaliy ahamiyat kasb etmoqda. Mazkur yo'nalishda olib borilgan tadqiqotlar naqd pulsiz to'lovlar moliyaviy intizomni mustahkamlashi, yashirin iqtisodiyot ko'lamini qisqartirishi va soliqqa tortiladigan bazani kengaytirishi mumkinligini asoslab bermoqda. Xususan, chet ellik olimlar naqdsiz hisob-kitoblar va raqamli to'lov tizimlarining soliq salohiyatiga ta'sirini asosan shaffoflik va raqamli transformatsiya nuqtayi nazaridan yoritadi. Z.Chuan va L.Lixia raqamli iqtisodiyot strategiyalarining joriy etilishi korporativ pul oqimlarini yanada boshqariladigan va shaffof qilayotganini qayd etib, bu jarayon nazariy jihatdan soliq bazasini kengaytirishga xizmat qilishini ta'kidlaydi [1]. H.Bhorat va T.Kuhler naqd transferlarning iqtisodiy faollikka ijobiy ta'sirini ko'rsatgan holda, ularni naqdsiz shaklda amalga oshirish moliyaviy oqimlarni rasmiylashtirib, soliq tushumlarini oshirish imkonini berishini asoslaydi [2]. G.Zhang va K.Chan markaziy bank raqamli valyutasi tranzaksiyalar shaffofligini kuchaytirib, korporativ soliqdan qochish holatlarini kamaytirishini ta'kidlaydi [3]. J.Yun va Z.Yanru esa elektron tijorat va naqdsiz hisob-kitoblar innovatsion faollikni oshirishi bilan birga, soliqqa tortish jarayonida shaffoflikni kuchaytirib, soliq salohiyatining to'liqroq ro'yobga chiqishiga xizmat qilishini ko'rsatadi [4].

Rossiyalik olimlar naqdsiz hisob-kitoblarni soliq salohiyatini oshirish va iqtisodiy xavfsizlikni ta'minlashning muhim institutsional mexanizmi sifatida baholaydi. E.Y.Barakina raqamli va naqdsiz to'lov texnologiyalarining milliy to'lov tizimiga keng joriy etilishi soliqqa tortish jarayonida real vaqt rejimidagi nazoratni kuchaytirib, soliq ma'murchiligini samarali tashkil etish imkonini berishini ta'kidlaydi [5]. N.V.Latisheva naqdsiz hisob-kitoblar ulushining oshishi pul aylanmasining shaffofligini ta'minlab, soliqqa tortish bazasini aniqlashni osonlashtirishini qayd etadi [6]. I.N.Gyunter, I.A.Sklyarenko va A.I.Aleksandrov esa naqdsiz to'lovlar yashirin iqtisodiyot, “konvertidagi ish haqi” va daromadlarni yashirish holatlarini qisqartirib, davlatning soliq salohiyati va iqtisodiy xavfsizligini mustahkamlashini asoslaydi [7].

Mahalliy olimlar tadqiqotlarida naqdsiz hisob-kitoblar soliq salohiyatini oshirishning amaliy va institutsional omili sifatida ko'rib chiqiladi. A.A.Xodjayeov to'lov tizimlarini raqamlashtirish moliyaviy operatsiyalarni to'liq qayd etish orqali soliq nazorati va monitoring imkoniyatlarini kengaytirishini ta'kidlaydi [8]. Sh.Z.Tursunboyev [9], D.M.Abduraxmanov va Sh.Q.Ermatov [10] iqtisodiyotda pul aylanishining asosiy qismini naqdsiz shaklda amalga oshirish moliyaviy munosabatlarni rasmiylashtirib, soliq bazasini kengaytirishini qayd etadi. D.Nosirova [11] zamonaviy va masofaviy bank xizmatlari naqdsiz hisob-kitoblar ulushini oshirib, soliq tushumlari barqarorligiga xizmat qilishini ko'rsatadi. A.J.Tuychiyev [12] esa shaffof moliyaviy hisobotlar va naqdsiz to'lovlar integratsiyasi moliyaviy operatsiyalarni yashirish imkoniyatlarini kamaytirib, soliq ma'murchiligini soddalashtirish orqali soliq salohiyatini oshirishini asoslaydi.

Yuqorida ko'rib chiqilgan adabiyotlar naqdsiz hisob-kitoblarning soliq salohiyatini oshirishdagi o'rni ko'p qirrali ekanligini ko'rsatadi. Xalqaro va milliy tadqiqotlar naqdsiz to'lovlar moliyaviy shaffoflikni kuchaytirishi, soliq bazasini kengaytirishi va soliq ma'muriyatchiligi samaradorligini oshirishda muhim instrument ekanligini ilmiy jihatdan asoslab bermoqda.

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Mazkur tadqiqotda naqdsiz hisob-kitoblarning soliq salohiyatini oshirishdagi o'rni ilmiy-nazariy va amaliy yondashuvlar asosida o'rganildi. Tadqiqot jarayonida iqtisodiy hodisa va jarayonlarni tizimli tahlil qilish usulidan foydalanilib, naqdsiz to'lovlar rivoji hamda soliq tushumlari o'rtasidagi o'zaro bog'liqlik izchil ravishda tahlil qilindi. Ilmiy bilishning induksiya va deduksiya usullari orqali alohida fakt va ko'rsatkichlardan umumiy xulosalar chiqarildi hamda umumiy nazariy qarashlar asosida aniq holatlarga baho berildi. Tadqiqotda solishtirma tahlil usuli qo'llanilib, turli mamlakatlar va hududlarda naqdsiz hisob-kitoblar ulushi hamda soliq bazasining shakllanish xususiyatlari qiyosiy o'rganildi. Statistik ma'lumotlar tahlili orqali naqdsiz to'lovlar hajmining oshishi soliq tushumlari dinamikasiga qanday ta'sir ko'rsatishi baholandi. Shuningdek, mantiqiy tahlil va umumlashtirish usullari yordamida elektron to'lovlar, raqamli bank xizmatlari va soliq ma'murchiligi samaradorligi o'rtasidagi sabab-oqibat bog'lanishlari ochib berildi. Tadqiqot metodologiyasi doirasida ilmiy adabiyotlar, normativ-huquqiy hujjatlar va amaliy tajribalar o'rganilib, ularning asosida naqdsiz hisob-kitoblarning yashirin iqtisodiyotni qisqartirish va soliq salohiyatini oshirishdagi institutsional ahamiyati asoslab berildi.

TAHLIL VA NATIJALAR

Naqdsiz hisob-kitoblar zamonaviy iqtisodiyotda moliyaviy shaffoflikni ta'minlash va davlat soliq tushumlarini barqaror oshirishning muhim omillaridan biri hisoblanadi. Bank kartalari, elektron to'lov tizimlari, mobil ilovalar va onlayn bank xizmatlari orqali amalga oshiriladigan to'lovlar iqtisodiy operatsiyalarni rasmiy hisobga olish imkonini kengaytiradi. Ayniqsa, yashirin iqtisodiyot ulushi yuqori bo'lgan sharoitda naqdsiz to'lovlar soliqqa tortish bazasini aniqlashda samarali vosita bo'lib xizmat qiladi. Naqdsiz hisob-kitoblar orqali amalga oshirilgan har bir operatsiya elektron tarzda qayd etilgani sababli soliq organlari uchun real vaqt rejimida monitoring olib borish imkoniyati yaratiladi. Bu esa soliq to'lovchilarning daromad va aylanmalarini yashirish holatlarini qisqartiradi. Shuningdek, bunday to'lovlar soliq intizomini mustahkamlab, korxonalar va tadbirkorlik subyektlarini rasmiy faoliyat yuritishga undaydi. Naqdsiz hisob-kitoblarning

kengayishi qo‘shilgan qiymat solig‘i, foyda solig‘i va jismoniy shaxslardan olinadigan daromad solig‘i tushumlarining o‘shishiga bevosita ta‘sir ko‘rsatadi. Shu bilan birga, davlat byudjeti daromadlarining prognozini aniqroq shakllantirish va soliq siyosatini samarali rejalashtirish imkonini beradi. Naqdsiz hisob-kitoblarning soliq tushumlariga ta‘sirini quyidagi jadvalda ko‘rib chiqamiz (1-jadval):

1-jadval
Naqdsiz hisob-kitoblarning soliq tushumlariga ta‘siri

Ta‘sir qiladigan yo‘nalishlar	Ta‘sir qiladigan mexanizmlar	Soliq tushumlariga ta‘siri
Moliyaviy shaffoflikning oshishi	To‘lovlarning elektron qayd etilishi	Soliq bazasi kengayadi
Yashirin iqtisodiyot qisqarishi	Naqd pul aylanmasining kamayishi	Soliq tushumlari ko‘payadi
Soliq nazoratining kuchayishi	Avtomatlashtirilgan monitoring	Soliq intizomi yaxshilanadi
Aylanmalarni to‘liq hisobga olish	Savdo va xizmatlar hajmini aniqlash	QQS tushumlari oshadi
Rasmiy bandlikning kengayishi	Ish haqi to‘lovlarning ochiqligi	Jismoniy shaxslarning daromad soliqlaridan tushumlari ortadi
Prognozlash imkoniyatlari	Real ma‘lumotlarga asoslangan tahlillarning mavjudligi	Budjet barqarorligi ta‘minlanadi

* Mualliflar tomonidan tayyorlangan

Ushbu jadval ma‘lumotlari shuni ko‘rsatadiki, naqdsiz hisob-kitoblar soliq tushumlariga ko‘p qirrali va tizimli ta‘sir ko‘rsatadi. Eng avvalo, moliyaviy shaffoflikning oshishi soliq bazasini kengaytirish orqali byudjet daromadlarini ko‘paytirishga xizmat qiladi. Naqd pulga nisbatan elektron to‘lovlar yashirin operatsiyalarni cheklab, iqtisodiy faoliyatni rasmiy sektorga yo‘naltiradi. Bu holat ayniqsa savdo va xizmatlar sohasida qo‘shilgan qiymat solig‘i tushumlarining barqaror o‘shishiga olib keladi. Yuqoridagi jadvalda keltirilganidek, soliq nazoratining avtomatlashtirilishi soliq organlari faoliyatining samaradorligini oshiradi va soliq intizomini mustahkamlaydi. Rasmiy bandlikning kengayishi esa jismoniy shaxslardan olinadigan daromad solig‘i tushumlarini oshirishga ijobiy ta‘sir ko‘rsatadi. Bundan tashqari, naqdsiz hisob-kitoblar asosida shakllangan aniq statistik ma‘lumotlar davlat byudjeti daromadlarini prognozlash imkoniyatlarini kengaytiradi. Natijada soliq siyosatini rejalashtirish va byudjet barqarorligini ta‘minlash jarayoni yanada puxta va ishonchli bo‘ladi.

Bugungi kunda yurtimizda naqdsiz hisob-kitoblarni ommalashtirish orqali soliq salohiyatini oshirish borasidagi islohotlardan biri sifatida O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2025-yil 10-dekabrda qaratilgan qo‘shimcha chora-tadbirlar to‘g‘risida”gi PF-246-sonli Farmoni [13] muhim rol o‘ynaydi. Ushbu Farmon O‘zbekistonda iqtisodiyotni rasmiylashtirish, moliyaviy shaffoflikni oshirish hamda soliq bazasini kengaytirishda naqdsiz hisob-kitoblarni strategik instrument sifatida belgilaydi. Mazkur Farmon naqdsiz to‘lovlar ulushini oshirish orqali yashirin iqtisodiyot ko‘lamini qisqartirish, soliqqa tortish obyektlarini aniqlashtirish va byudjet daromadlarining barqarorligini ta‘minlashni ko‘zda tutadi. Bu jarayonda soliq ma‘muriyatchiligi markaziy ijrochi bo‘g‘in sifatida namoyon bo‘ladi. Farmon qoidalariga muvofiq, soliq organlari nafaqat nazorat qiluvchi institut, balki raqamli iqtisodiyot sharoitida iqtisodiy jarayonlarni monitoring qiluvchi, tahlil etuvchi va rag‘batlantiruvchi tuzilma sifatida faoliyat yuritishi lozim. Ayniqsa, savdo va xizmatlar sohasida majburiy elektron to‘lov mexanizmlarini joriy etish, yagona QR-kod asosida to‘lovlarni qabul qilish, fiskal axborotlar oqimini real vaqt rejimida soliq organlari bazalariga integratsiyalash soliq ma‘muriyatchiligiga yangi funksional vazifalarni yuklaydi.

Shuningdek, Farmonda soliq bazasini bozor baholari asosida aniqlash, elektron hisobvaraqq-fakturalar, fiskal cheklar, bojxona va notarial axborot tizimlari o‘rtasida ma‘lumot almashinuvini kuchaytirish orqali yashirin aylanmalarni aniqlash mexanizmlarini joriy etish belgilangan.

Jismoniy shaxslarning daromad va xarajatlarini raqamli platformalar asosida deklaratsiyalash tajribasi ham soliq ma'muriyatchiligining yangi bosqichga o'tayotganini ko'rsatadi.

Quyidagi jadvalda O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2025-yil 10-dekabrda "Naqdsiz hisob-kitoblarni ommalashtirish va yashirin iqtisodiyot ulushini qisqartirishga qaratilgan qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risida"gi PF-246-sonli Farmoni doirasida soliq qo'mitasi va soliq organlariga yuklatilgan asosiy vazifalar bilan tanishib, ularni tahlil qilamiz (2-jadval):

2-jadval
Soliq ma'muriyatchiligiga yuklatilgan vazifalar

№	Yo'nalish	Soliq ma'muriyatchiligi vazifalari	Kutilayotgan natija
1	Naqdsiz to'lovlarni majburiy joriy etish	Savdo va xizmat ko'rsatish subyektlarida yagona QR-kod orqali elektron to'lovlarni qabul qilishni ta'minlash va nazorat qilish	Naqd pul aylanmasining qisqarishi
2	Axborot integratsiyasi	Banklar, Markaziy bank va to'lov tashkilotlari bilan elektron to'lovlar bo'yicha yagona axborot almashinuvini yo'lga qo'yish	Soliq bazasining shaffofligi
3	Fiskal ma'lumotlarni monitoring qilish	Elektron cheklar, elektron hisobvaraqa-faktura va QR-to'lovlar asosida tushumlarni real vaqt rejimida tahlil qilish	Yashirin tushumlarni aniqlash
4	Bozor bahosi asosida soliqqa tortish	Ko'chmas mulk va qurilish materiallari bo'yicha soliq bazasini bozor narxlarida hisoblash	Soliq bazasining kengayishi
5	Xorijiy elektron savdo subyektlari	O'zbekistonda ro'yxatdan o'tmagan xorijiy elektron xizmat ko'rsatuvchilarni aniqlash va ro'yxatga olish choralarini ko'rish	Transchegaraviy soliqlarning undirilishi
6	Kameral nazoratni kuchaytirish	Elektron ma'lumotlar asosida kameral tekshiruvlarni takomillashtirish	Tekshiruvlar samaradorligi
7	Deklaratsiya tajribasi	Jismoniy shaxslarning daromad va xarajatlarini raqamli platformalar orqali hisobga olish	Daromadlarni legallashtirish
8	Yashirin iqtisodiyot monitoringi	Hududlar va sohalar kesimida yashirin iqtisodiyot ko'rsatkichlarini tahlil qilish	Siyosiy qarorlar sifati
9	Rag'batlantiruvchi mexanizmlar	Soliq intizomini buzmagani subyektlarga soddalashtirilgan ma'muriyatchilikni qo'llash	Ixtiyoriy soliq to'lash
10	Hisobot va javobgarlik	Yashirin iqtisodiyotga qarshi choralar bo'yicha choraklik hisobotlarni taqdim etish	Institutsional javobgarlik

* O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2025-yil 10-dekabrda "Naqdsiz hisob-kitoblarni ommalashtirish va yashirin iqtisodiyot ulushini qisqartirishga qaratilgan qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risida"gi PF-246-sonli Farmonida keltirilgan vazifalar asosida mualliflar tomonidan tayyorlangan

Mazkur jadvalda keltirilgan vazifalar O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2025-yil 10-dekabrda "Naqdsiz hisob-kitoblarni ommalashtirish va yashirin iqtisodiyot ulushini qisqartirishga qaratilgan qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risida"gi PF-246-sonli Farmoni [13] doirasida soliq ma'muriyatchiligiga yuklatilgan funksiyalarning keskin kengayganini ko'rsatadi. Endilikda soliq organlari faqat soliqlarni undirish bilan cheklanib qolmasdan, raqamli iqtisodiy jarayonlarning faol ishtirokchisiga aylanmoqda. Naqdsiz hisob-kitoblarni majburiy joriy etish orqali soliq tushumlarining yashirin qismi qisqarib, real aylanmalarni aniqlash imkoniyati ortadi.

Ayniqsa, yagona QR-kod tizimi va elektron to'lovlarning markazlashtirilgan monitoringi soliq bazasini real vaqt rejimida shakllantirishga xizmat qiladi. Bu holat soliq risklarini oldindan aniqlash, kameral nazoratni kuchaytirish va tekshiruvlar sonini kamaytirgan holda ularning sifatini oshirish imkonini beradi. Bozor baholari asosida soliqqa tortish mexanizmi esa aktivlar qiymatini sun'iy ravishda pasaytirish orqali soliqdan bo'yin tovlanish holatlarining oldini oladi.

Jismoniy shaxslarning daromad va xarajatlarini raqamli deklaratsiyalash tajribasi soliq ma'muriyatchiligini yangi bosqichga olib chiqadi. Bu orqali aholi daromadlarini legallashtirish, iste'mol va daromad o'rtasidagi tafovutlarni aniqlash imkoniyati yaratiladi. Xorijiy elektron savdo subyektlarini soliqqa tortish esa global raqamli iqtisodiyot sharoitida milliy soliq suverenitetini mustahkamlaydi. Ushbu Farmonda belgilangan vazifalar soliq ma'muriyatchiligini

raqamlashtirish, shaffoflikni oshirish va yashirin iqtisodiyotga qarshi tizimli kurash olib borishga qaratilgan bo‘lib, ularning samarali ijrosi davlat byudjeti daromadlarining barqaror o‘shirishini ta’minlashda muhim omil bo‘lib xizmat qiladi.

XULOSA

Xulosa qilib aytganda, naqdsiz hisob-kitoblarning rivojlanishi va iqtisodiyotda keng qo‘llanilishi davlatning soliq salohiyatini oshirishda muhim va strategik ahamiyatga ega bo‘lgan omil hisoblanadi. Tadqiqot natijalari shuni ko‘rsatadiki, naqdsiz to‘lovlar orqali amalga oshiriladigan moliyaviy operatsiyalar pul oqimlarining shaffofligini ta’minlab, xo‘jalik yurituvchi subyektlar faoliyatini rasmiylashtirishga xizmat qiladi. Bu holat soliq bazasining kengayishiga, yashirin iqtisodiyot ulushining qisqarishiga hamda soliq tushumlarining barqaror o‘shirishiga zamin yaratadi. Naqd pulga asoslangan hisob-kitoblarga nisbatan naqdsiz to‘lovlar moliyaviy ma’lumotlarni to‘liq qayd etish imkonini berib, soliq organlari uchun monitoring va nazorat jarayonlarini soddalashtiradi.

Maqolada ko‘rib chiqilgan nazariy va amaliy yondashuvlar shuni ko‘rsatadiki, raqamli to‘lov tizimlari, elektron pullar, mobil va internet-banking xizmatlari soliqqa tortish jarayonida aniqlik va ishonchlilikni oshiradi. Ayniqsa, terminallar, elektron hisob-fakturalar va raqamli savdo platformalarining keng joriy etilishi daromad va xarajatlarni yashirish imkoniyatlarini sezilarli darajada cheklaydi. Natijada soliq intizomi mustahkamlanib, davlat byudjeti daromadlari barqarorlashadi. Shu bilan birga, naqdsiz hisob-kitoblar ijtimoiy to‘lovlar va majburiy ajratmalarning to‘liq undirilishiga ham ijobiy ta’sir ko‘rsatib, fiskal barqarorlikni kuchaytiradi.

Tadqiqot natijalaridan kelib chiqib, bir qator amaliy takliflarni ishlab chiqdik. Avvalo, iqtisodiyotning barcha sohalarida naqdsiz hisob-kitoblarni rag‘batlantirish bo‘yicha kompleks davlat dasturlarini kuchaytirish lozim. Jumladan, kichik biznes va xizmat ko‘rsatish subyektlari uchun elektron to‘lov infratuzilmasini rivojlantirish, terminallar va raqamli to‘lov vositalaridan foydalanishni kengaytirish muhim hisoblanadi. Ikkinchidan, soliq ma’urchiligi tizimida raqamli texnologiyalarni chuqur joriy etish orqali real vaqt rejimida tranzaksiyalarni tahlil qilish va nazorat qilish mexanizmlarini takomillashtirish zarur. Bu soliqdan bo‘yin tovlash holatlarini oldini olishda samarali natija beradi.

Uchinchidan, aholi va tadbirkorlik subyektlari o‘rtasida naqdsiz hisob-kitoblarning afzalliklari bo‘yicha moliyaviy savodxonlikni oshirishga alohida e’tibor qaratish lozim. Naqdsiz to‘lovlarning qulayligi, xavfsizligi va fiskal ahamiyati to‘g‘risida tushuntirish ishlari olib borilishi soliq intizomini yanada mustahkamlaydi. To‘rtinchidan, bank-moliya institutlari va soliq organlari o‘rtasidagi axborot almashinuvi mexanizmlarini takomillashtirish orqali moliyaviy ma’lumotlarning aniqligi va ishonchliligini oshirish maqsadga muvofiq.

Umuman olganda, naqdsiz hisob-kitoblarni rivojlantirish soliq salohiyatini oshirishning muhim institutsional va fiskal mexanizmi bo‘lib, u iqtisodiyotda shaffoflikni ta’minlash, yashirin iqtisodiyot ko‘lamini qisqartirish va davlat byudjeti barqarorligini mustahkamlashga xizmat qiladi. Shu sababli, mazkur yo‘nalishda amalga oshiriladigan islohotlar uzoq muddatli fiskal barqarorlikka erishishda muhim ahamiyat kasb etadi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO‘YXATI:

1. Chuan Z., Lixia L. Corporate inventory and cash holdings in digital economy strategy: Evidence from China // Finance Research Letters. Volume 53, May 2023, Article 103607.
2. Haroon B., Timothy K. The labour market effects of cash transfers to the unemployed: Evidence from South Africa // World Development. Volume 188, April 2025, Article 106889.
3. Zhang G., Chan K. Tracing tax transparency: The effect of central bank digital currency on corporate tax avoidance // Journal of Accounting and Public Policy. Vol. 54, November–December 2025. Article 107377.
4. Yun J., Yanru Z. Cross-border e-commerce comprehensive pilot zones, tax expenditures, and firm innovation // Finance Research Letters. 2025. Vol. 83, 107725.

5. Баракина Е.Ю. Финансово-правовое регулирование внедрения систем распределенного реестра в национальную платежную систему: 12.00.04 – финансовое право; налоговое право; бюджетное право. Автореферат. – Москва: Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации, 2020.

6. Латышева Н.В. Современная платёжная система России: условия функционирования и направления развития: 08.00.10 – Финансы, денежное обращение и кредит. Автореферат. – Москва, 2012.

7. Гюнтер И.Н., Скляренко И.А., Александров А.И. Развитие безналичных расчетов в контексте обеспечения экономической безопасности государства // Human Progress. 2024. Том 10, Выпуск 11 (декабрь). С. 1–16. DOI: 10.46320/2073-4506-2024-11a-24.

8. Xodjayev A.A. Xorijiy valyuta bozorida to‘lov tizimi jarayonlarini tezkorligini ta‘minlash orqali uning samaradorligiga erishish mexanizmlari // Oriental Renaissance: Innovative, Educational, Natural and Social Sciences ilmiy jurnali. 1-jild, 9-son. – 2021-yil, oktabr.

9. Tursunboyev Sh.Z. O‘zbekiston Respublikasi hududida elektron pullarning buxgalteriya hisobi va auditini tashkil etish // “Экономика и социум” ilmiy jurnali. 2024. №4(119)-1.

10. Abduraxmanov D.M., Ermatov Sh.Q. O‘zbekistonda pul muomalasini tashkil etilishi va uning asoslari // “Экономика и социум” ilmiy jurnali. 2025. №6(133)-1.

11. Nosirova D. Tijorat banklarida zamonaviy bank xizmatlarini ko‘rsatishning ahamiyati // Science and Education ilmiy jurnali. 2023. May. 4-jild, 5-son.

12. Tuychiyev A.J. Moliyaviy hisobotning xalqaro standartlari – O‘zbekiston uchun qanday afzallik tomonlari mavjud // Alfraganus xalqaro ilmiy jurnali, 2024, №1 (6). 27–31-betlar.

13. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2025-yil 10-dekabrda “Naqdsiz hisob-kitoblarni ommalashtirish va yashirin iqtisodiyot ulushini qisqartirishga qaratilgan qo‘shimcha chora-tadbirlar to‘g‘risida”gi PF-246-sonli Farmoni

